

ПРАГМАТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ПЕРЕВОДА РЕАЛИЙ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7481634>

С.С.Кулбаева

к.п.н., доц. Гулистанский государственный университет

Ф.Н.Хакимова

Студентка Гулистанский государственный университет

Аннотация: *В данной статье рассматривается вопрос о необходимости принимать во внимание важнейший компонент перевода как прагматический, учёт которого оказывает определённое влияние на передачу безэквивалентной лексики, а именно реалий.*

Ключевые слова: *прагматического компоненты, безэквивалентной лексика, реалия, исходный язык, переводящий язык*

В процессе переводческой деятельности необходимо принимать во внимание такой важнейший компонент содержания, как прагматический, определяемый отношением между языковыми выражениями участниками коммуникативного акта - отправителями и получателями сообщения. Учёт прагматического компонента оказывает определенное влияние на передачу всех других его компонентов. Оценка качества перевода строится на учёте отношения между сопоставляемыми речевыми произведениями и участниками коммуникативного акта - получателями текстов на ИЯ (исходной языке) и ПЯ (переводящем языке). Действительно, если содержание исходного и конечного текста воспринимается по-разному, то из этого следует, что перевод как двуязычный коммуникативный акт не достиг своей цели.

Прагматические аспекты перевода является одной из главных проблем при передаче реалий, то есть предметов или явлений, связанных с историей, культурой, экономикой и бытом. В теории перевода возник особый термин для обозначения лексических единиц, отражающих специфические реалии

той или иной страны и не имеющих эквивалентов в другом языке - "безэквивалентная лексика". Для передачи реалий служат такие приёмы, как транслитерация (узб. Сирт - русск. сырт), калькирование (русск.) контрсила - узб. контркуч) и "объяснительный перевод": танбур - струнный национальный музыкальный инструмент с длинным грифом".

Ещё более велико значение реалий в исторических романах. В переводных текстах сохраняется очень много непереведённых слов - названий реалий.

В качестве примера можно привести историческую повесть Бурибая Ахмедова "Улугбек" ("Улугбек") в переводе Мирзы Салиева.

В повести представлена точная датировка событий согласно мусульманскому летосчислению.

Хиджра - начало мусульманского летосчисления. Дата связана с детством Мохаммада и его приверженцев из Мекки в Медину. При халифе Омаре I (654-644) год хиджры объявлен началом мусульманского летосчисления. Исходным для него принято 1-е число 1-го месяца мухаррама - 16 июля 622 г. (пояснительный словарь).

Во всех случаях указывается дата в соответствии с современным летосчислением, например:

"Воины верили в конечный успех осады и потому они испытанные и закалённые, несмотря на свирепую стужу, наступившую с месяца раби - ул-аввал 796 года хиджры (январь 1394 года), взяли в крепкие тиски крепость Мардин".

"Но несмотря на это, произошло почти невероятное - кровопролитные сражения у стен крепости и на самой крепостной стене происходили весь месяц раби ус-сони (февраль) и до половины джумада ул-аввал (март)".

"И так, будущий великий учёный родился в пятницу 19-го числа месяца джумада ул-аввал 796 года хиджры 122 марта 1394 года)".

Иногда перевод названия реалии содержится в самом тексте, например:

"Случилось, (Тимур) ограничивался данью, откупом и наказанием, подчас суровому, но не всеобщему истреблению - катли-ом, как это было в обычае большинства завоевателей той эпохи".

«В тот же вечер торжественно запылали костры вокруг крепости, начались той-праздники».

Термины, обозначающие общественное и семейное положение, как правило, используются без перевода: "Едва успели гонцы отправиться в путь, как эмир Иса, вождь осаждённых в крепости, уже знал о новом замысле Тимура".

"АМИР I ист.эмир; 2 повелитель, правитель; 3 Амир (имя собств. мужское)" (Узбекско-русский словарь, с.30).

"ЭМИР,-а,м. В некоторых мусульманских странах Востока и Африки; титул правителя, князя, а также лицо, носящее этот титул" (Ожогов С.И. Словарь русского языка, о.907).

-Улемы, фузало, визири и военачальники были приглашены в шатёр Тимура».

В пояснительном словаре приводятся термины улем (одно из высших духовных званий, ученый") и визирь-агзам («главный советник»). Слово фузало не разъясняется. Ср.: "ФУЗАЛО (а.ед. фозил (уст. книжн. образованные люди); ученые, интеллигенция" (Узбекско-русский словарь, с.509).

"ВАЗИР I ист. визирь 2 уст. министр" (Узбекско-русский словарь с. 92.)

"ВИЗИРЬ,-я,м. Во многих странах ближнего и Среднего Востока: титул министра, высшего сановника, а также лицо, имеющее этот титул" (Ожегов С.Л. Словарь русского языка, с.87).

"Тут с приличествующей великому событию торжественностью его встретили сахиб, видные улемы и деятели города".

В пояснительном словаре значение термина сахиб не раскрывается. Ср.: "СОХИБ I владелец, владетель; хозяин, собственник, обладатель 2 богатый"

(Узбекско-русский словарь, с.596).

Иногда сам контекст подсказывает значение термина, обозначающего общественное положение, например: "Вслед за гонцами Тимура отправились и его гонцы - оповестить", явных и тайных союзников, удельных беков и князей в малых и больших крепостях, разбросанных среди гор, чтобы они поспешили построить козни против войска Умаршейха..."

В тексте остаются без перевода многие термины, обозначающие реалии: предметы быта, виды вооружения, боевые единицы и т.п. Нередко такие термины не объясняются даже в пояснительном словаре.

В таких случаях переводчик, видимо забывает о прагматических аспектах перевода. Например: "Что ж, раз никто не возражал и никакого другого совета не последовало, начальникам туманотов и кушунотов оставалось только разойтись и объяснить задачу сотенным, а тем - десятникам".

В пояснительном словаре сообщается, что туманот - это военная часть, состоящая из десяти тысяч воинов. Слово КУШУНОТ никак не комментируется. Только по контексту мы можем догадываться, что КУШУНОТ - это воинская часть, состоящая из тысячи воинов.

Всесторонний учет прагматических аспектов перевода позволяет не только установить некоторые закономерности, определяющие выбор одного из способов перевода, но и расширить круг средств, используемых для передачи "безэквивалентных" лексических единиц.

Прежде всего необходим учёт не только национальной специфики получателя, но и ряда других его характеристики частности, степени знакомства с предметом.

Для выбора способа передачи реалии чрезвычайно важен учет той функциональной роли, которую они играют в том или ином сообщении.

Учёт прагматических факторов влечёт за собой введение в текст дополнительных элементов, исключение из него элементов, избыточных с

точки зрения иноязычного получателем также ряд смысловых преобразованиях.

Таким образом, необходимо помнить что, в процессе переводческой деятельности необходимо принимать во внимание такой важнейший компонент содержания, как прагматический, определяемый отношением между языковыми выражениями участниками коммуникативного акта - отправителями и получателями сообщения. Учёт прагматического компонента оказывает определенное влияние на передачу всех других его компонентов.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Ёкубов О. Улугбек хазиноси: роман - Тошкент: Гафур Гулом номидаги нашриёт-матбаа ижодий уйи, 2018. - 456 б.
2. Ожегов С.И. Словарь русского языка. – М.: Русский язык, 1988. – 654с
3. Саломов Г. Таржима муаммолари. Мақолалар тўплами, 3-китоб. Т., 1991.
4. Шайхзода М. Мирзо Улугбек: роман - Тошкент: Ёшлар нашриёти уйи, 2019. -248.
5. Швейцер А.Д. Перевод и лингвистика. – М.: 1973. –С.240-241.